

Comparación de tres métodos de extracción de DNA en cítricos

D. V. Esteves-Morales¹, M. C. Pastelín Solano, O. Castañeda-Castro¹, M. E. Márquez-López¹, J. E. Bulbarela Marini^{1*}

¹Universidad Veracruzana. Facultad de Ciencias Químicas. Prolongación de Oriente 6 No. 1009. C. P. 94340, Orizaba, Veracruz. México

*bulbarela@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En la actualidad el uso de las técnicas moleculares permite estudiar el genoma completo o secuencias específicas del DNA como propósito para detectar y analizar secuencias de interés en diversas investigaciones. Las técnicas moleculares se han llevado a cabo en cítricos, para detectar la presencia de patógenos que causan enfermedades, para otorgarles una estabilidad genética. El objetivo del presente trabajo fue seleccionar un método para realizar la extracción de DNA en cítricos, y obtener un producto de calidad en términos de pureza y concentración, para ello se utilizaron los protocolos Doley-Doley [1], el método Sanghai Maroof [2] y el método the Wizard® Genomic DNA Purification Kit de Promega [3]. El mayor rendimiento de DNA se obtuvo por el método Doley- Doley [1], debido a que obtuvo la mayor concentración de DNA (556.54 ± 34.97) y una absorbancia (1.98 ± 0.01).

Palabras clave: Citrus, técnicas moleculares, secuencias específicas.

Abstract

At present, the use of molecular techniques allows the study of the complete genome or specific DNA sequences for the purpose of detecting and analyzing sequences of interest in various investigations. Molecular techniques have been carried out in citrus fruits, to detect the presence of pathogens that cause diseases, to give them genetic stability. The objective of this work was to select a method to carry out DNA extraction in citrus fruits, and obtain a quality product in terms of purity and concentration, for this the Doley-Doley protocols [1], the Sanghai Maroof method [2] and the Wizard® Genomic DNA Purification Kit method from Promega [3]. The highest yield of DNA was obtained by the Doley-Doley method [1], because it obtained the highest concentration of DNA (556.54 ± 34.97) and an absorbance (1.98 ± 0.01).

Key words: Citrus, molecular techniques, specific sequences.

Introducción

Los cítricos son frutos gran importancia a nivel mundial y en México son de consumo habitual, entre ellos sobresalen por su consumo la naranja, limón, mandarina y toronja [4]. Los cítricos son cultivos que tienen importancia en la economía mexicana, el estado de Veracruz es el primer lugar en la producción de cítricos en México, cultivándose en el estado una gran variedad de cítricos, así mismo ocupa el primer lugar nacional en la producción de limón persa [5], naranja [6], toronja y mandarina [7].

El DNA es el encargado de mantener la información genética necesaria mediante el código genético, con lo cual hereda los caracteres a la progenie. DNA también se encarga de coordinar y controlar las funciones y actividades de la célula, esto debido a las proteínas que con él se codifican [8].

Una de las razones por la cual se hacen estudios del DNA de cítricos, se debe al interés de obtener la secuencia completa, lo que es de importancia en la industria farmacéutica, alimentaria y agronómica, que además permitiría obtener nuevas variedades, empleando el mejoramiento genético que permita minimizar el tiempo de inicio de cosecha y aumento en los rendimientos [9].

Para el estudio y análisis de los cítricos se han aplicado diversas técnicas moleculares, entre ellas la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la cual se basa en poder amplificar los fragmentos específicos de DNA, con lo cual se pueden detectar patógenos causantes de enfermedades a los cítricos, existen algunas variantes de la técnica de PCR como son la punto final, PCR tiempo real (permite cuantificar el DNA), PCR inversa (realiza la síntesis de DNA), PCR anidada (se realiza una doble amplificación con cebadores cuenta con una alta sensibilidad) [10].

Para ser eficiente, la extracción del DNA debe tener un alto rendimiento en la concentración del DNA y buena calidad, estando libre de fenoles y polisacáridos. Los polisacáridos son los contaminantes más usuales que se pueden presentar en una extracción de DNA. Otra de las problemáticas que se pueden presentar durante la extracción del DNA, en cítricos, puede deberse a la contaminación por proteínas, polifenoles, alcaloides o taninos y mellicera hialoplasma coloidal, que son inhibidores de la PCR, la mellicera hialoplasma coloidal dificulta la extracción de DNA por su consistencia viscosa [11][12].

Existen diversas técnicas para la extracción del DNA en plantas, algunas pueden ser sencillas y de costo bajo, como es el método Doley-Doley, que presenta eficiencia en una gran diversidad de muestras, por otro lado el método Saghai Maroof [2], que se caracteriza por brindar buena cantidad y calidad del DNA evitando la oxidación [13] y el método the Wizard® Genomic DNA Purification [3] esta se realiza en un tiempo reducido.

El objetivo del presente estudio fue seleccionar un método para realizar la extracción de DNA en cítricos, y obtener un producto de calidad en términos de pureza y concentración.

Metodología

Se utilizaron cinco especies de cítricos limón persa (*Citrus x latifolia*), limón mexicano (*Citrus aurantifolia* Christm (Swingle)), naranja (*Citrus x sinensis*), mandarina (*Citrus reticulata*) y toronja (*Citrus x paradisi*), los cuales fueron proporcionados por la Estación Nacional de Cuarentena, Epidemiología y Saneamiento Vegetal. Se emplearon tres protocolos de extracción de DNA para su comparación; los cuales fueron Doley-Doley [1], Saghai-Marroof [2], y el kit de extracción the Wizard® Genomic DNA Purification Kit de Promega [3], Se analizaron 20 muestras por cada método de extracción y cuatro muestras por variedad utilizada.

Métodos para la extracción del DNA

Doley-Doley (1990)

El tejido vegetal se maceró utilizando un mortero estéril con ayuda de nitrógeno líquido, hasta la obtención de un polvo fino, evitando la hidratación del macerado, se colocaron 50 mg del tejido macerado en un tubo para microcentrífuga con capacidad para 2 mL, se agregó 1 mL del buffer de extracción CTAB (50 mM Tris pH 8.0, 0.7 M NaCl, 10 mM EDTA, 1% CTAB, 0.1% 2-mercaptoetanol), se colocó en baño maría a 65°C durante una hora.

La mezcla se agitó cada 10 min usado un vortex, terminada la incubación se agregaron 600 µL de cloroformo-alcohol isoamílico mezclando vigorosamente, para realizar la separación de las fases inmiscibles se centrifugó a 13,000 g x durante 10 min se colocó sobrenadante a un microtubo con capacidad para 1.5 mL, se agregaron 600 µL de isopropanol frío y se incubó a -20° C durante 20 min, transcurrido el periodo se mezcló por inmersión.

La precipitación del DNA se realizó por centrifugando a 9,000 g x durante 7 min, el sobrenadante fue decantado, al pellet que se recuperó se le agregaron 600 µL de etanol al 70% para limpiar de contaminantes, para formar de nuevo el pellet la mezcla fue centrifugada a 7,500 g x durante 5 min. Se retiró el líquido dejando solo el pellet, el cual se secó a temperatura ambiente, el DNA fue diluido en un volumen de 100 µL de agua ultra pura.

Método Wizard genomic DNA purification kit (Promega) A1120

Se trituró el tejido con nitrógeno líquido y convertido en un polvo fino, se agregó 50 mg en un microtubo con capacidad de 2 mL se agregaron 600 µL de solución de lisis de núcleos y se agitó de 1-3 segundos.

Se llevó a incubación a 65°C durante 15 min. y se le agregó 3 µL de solución de RNasa al lisado celular, se mezcló 2-5 veces, se llevó a incubar la mezcla a 37° durante 15 min. Posteriormente se dejó que la muestra se enfriara a

temperatura ambiente durante 15 min, posteriormente se le agregó 200 μL de solución de precipitación de proteínas y fue agitado vigorosamente a alta velocidad durante 20 segundos.

Se llevó a centrifugación por 3 min. a 13,000 g x, las proteínas precipitadas formaron un granulado apretado. Se retiró el sobrenadante que contenía el DNA (dejando atrás el sedimento de proteínas) y se transfirió a un microtubo de 1.5 mL que contenía 600 μL de isopropanol a temperatura ambiente.

Nota: puede que quede algo de sobrenadante en el tubo original que contiene el gránulo de proteína. Dejar el líquido residual en el tubo para evitar contaminar la solución de DNA con la proteína precipitada. Se mezcló la solución por inversión hasta que las hebras de DNA en forma de hilo formaran una masa visible y se centrifugó a 13,000-16,000 g x por 1 min. se decantó el sobrenadante agregando 600 μL de etanol al 70% y se mezcló varias veces el tubo.

Se centrifugó a 13,000 g x por 1 min. se aspiró el etanol usando una pipeta Pasteur. Evitar aspirar el pellet. Se puso el tubo sobre papel absorbente y se dejó secar el sedimento durante 15 min agregando 100 μL de DNA rehidrate, incubando a 65°C durante 1 h. Se mezcló la solución golpeando suavemente el tubo. Alternamente, se rehidrata el DNA incubando la solución durante la noche a temperatura 4°C. Se almacenó el DNA a 2-8°C.

Saghai Maroof (1984)

Se pesó 50 mg de tejido vegetal, se pulverizó con un molino mecánico, disperso en 15 mL de tampón de extracción (50 mM Tris pH 8.0, 0.7 M NaCl/10 mM EDTA/ 1% CTAB / 0.1% 2-Mercaptoetanol) se incubó a 60°C durante 30-60 min se mezcló de forma suave.

Se añadió 10 mL cloroformo/octanol 24:1 (vol./vol.) y se mezcló la solución por inversión formando una emulsión que se centrifugó a 5125 g x durante 10 min a temperatura ambiente. La fase acuosa fue eliminada y se añadió 2/3 vol. de isopropanol y se mezclaron de dos a cuatro inversiones rápidas y suaves.

El DNA precipitado se levantó con un gancho de vidrio, se transfirió a un tubo que contenía 20 mL de etanol a 76% /NH₄OAc 10 mM por 20 min posteriormente se disolvió en 1.5 ml de NH₄OAc 10 mM. Este método produce 200 μg de DNA por 0.75 g de tejido seco.

Para obtener la integridad de las muestras de DNA extraído de los cítricos se realizó una electroforesis utilizando un gel de agarosa al 0.8%, empleando TBE 1X se corrió a 60 volt por 30 min.

Resultados y discusión

Hubo diferencias estadísticas significativas entre metodologías, con el método Doley-Doley se obtuvo la mayor concentración de DNA y absorbancia (Tabla 1).

Tabla 1. Efecto del factor método de extracción del DNA en la concentración y absorbancia en cítricos.

Método	DNA (ng μL^{-1})	Absorbancia (260/280 nm)
Saghai-Marooof	194.83 \pm 14.85b	1.85 \pm 0.03b
Kit Wizard	161.69 \pm 10.92b	1.43 \pm 0.03c
Doley-Doley	556.54 \pm 34.97a	1.98 \pm 0.01 a

Medias \pm error estándar con letras distintas en las columnas indican diferencia estadística significativa ($P \leq 0.05$).

Con el método Doley-Doley, la mayor concentración de DNA se obtuvo con limón mexicano y Toronja, se logró obtener las concentraciones de DNA y absorbancia adecuadas en todos los tratamientos (Tabla 2).

Tabla 2. Cantidad y calidad de DNA de cítricos mediante el método Doley-Doley (1990)

Cítrico	Concentración DNA (ng μL^{-1})	Absorbancia (260/280 nm)
Limón mexicano	695.16 \pm 33.56 a	1.97 \pm 0.02 a
Mandarina	411.26 \pm 19.17 b	1.96 \pm 0.03 a
Limón persa	486.44 \pm 41.93 ab	1.98 \pm 0.01 a
Naranja Valencia	510.06 \pm 44.90 ab	1.97 \pm 0.01 a
Toronja Roja	679.80 \pm 27.01 a	1.99 \pm 0.02 a

Medias \pm error estándar con letras distintas en las columnas indican diferencia estadística significativa ($P < 0.05$).

Bermúdez [14] menciona que al utilizar la metodología descrita por Doley-Doley obtuvo un rendimiento alto del DNA en caña de azúcar, de igual forma, para el caso de cítricos este protocolo fue el que obtuvo un mayor rendimiento de DNA en nuestros estudios.

Empleando el protocolo de Saghai Maroof, la mayor concentración de DNA fue la que se obtuvo en Mandarina y Naranja Valencia, en todos los cítricos empleados se logró obtener concentraciones de DNA adecuadas, para su empleo en técnicas moleculares, la absorbancia entre 260/280 nm fue adecuada solo en los casos de limón mexicano, limón Persa y Toronja (Tabla 3).

Tabla 3. Cantidad y calidad de DNA de cítricos mediante el método Saghai Maroof (1984).

Cítrico	Concentración DNA (ng μL^{-1})	Absorbancia (260/280 nm)
Limón Mexicano	188.64 \pm 33.88 ab	2.01 \pm 0.02 a
Mandarina	259.22 \pm 30.82 a	1.73 \pm 0.05 b
Limón Persa	171.83 \pm 32.71 ab	1.91 \pm 0.04 ab
Naranja Valencia	207.94 \pm 32.18 ab	1.77 \pm 0.06 b
Toronja Roja	137.32 \pm 11.35 b	1.81 \pm 0.08 ab

Medias \pm error estándar con letras distintas en las columnas indican diferencia estadística significativa ($P < 0.05$).

El protocolo Saghai Maroof según Castro [15] permite obtener DNA con la cantidad y calidad aceptable en muestras de papa, resultados similares se presentan en nuestro estudio, ya que de igual manera se obtuvieron resultados favorables en la concentración de DNA y absorbancia en las muestras de cítricos.

En el caso del método Kit Wizard® se muestra que los cítricos con mayor de las concentraciones obtenidas son con mandarina y naranja valencia en todos los cítricos empleados se logró obtener concentraciones de DNA adecuadas, en la absorbancia ningún cítrico cumple con el rango requerido.

Tabla 4. Cantidad y calidad de DNA de cítricos mediante el método Kit Wizard® Genomic.

Cítrico	Concentración DNA (ng μL^{-1})	Absorbancia (260/280 nm)
Limón mexicano	158.04 \pm 14.41 a	1.60 \pm 0.07 a
Mandarina	175.66 \pm 21.04 a	1.38 \pm 0.05 ab
Limón persa	140.00 \pm 22.14 a	1.40 \pm 0.07 ab
Naranja Valencia	203.34 \pm 21.11 a	1.29 \pm 0.06 b
Toronja Roja	131.42 \pm 34.05 a	1.51 \pm 0.07ab

Medias \pm error estándar con letras distintas en las columnas indican diferencia estadística significativa ($P < 0.05$).

Betancourt [16] al emplear el método del Kit Wizard® obtuvo un rendimiento adecuado en la concentración de DNA a partir de muestras de *Saccharum officinarum*, en dicho estudio el DNA no cumplió con los rangos de absorbancia requeridos lo cual está relacionado con el contenido de contaminantes fenoles y carbohidratos, dichos resultados presentan similitud con los datos obtenidos en el presente estudio ya que se obtuvieron concentraciones aceptables de DNA, pero con una absorbancia que muestra la existencia de contaminantes.

En la figura 1 se muestra un gel de agarosa al 0.8% con las muestras obtenidas en los protocolos evaluados de extracción de DNA. Los pozos presentan poco DNA visible del 1-5 a una banda tenue, los pozos del 6-10 son del kit comercial y tienen poca presencia de DNA, los pozos del 7-8 que se ve con mayor intensidad y el método Doley-Doley 11-15 existe la presencia de DNA total visible a pesar de que en el 12 y 14 son DNA degradados

Figura 1. Integridad del DNA extraído por los 3 métodos evaluados M: marcador de peso molecular de 1 Kb Promega®.

Trabajo a futuro

Realizar la optimización el protocolo para la extracción del DNA para el desarrollo de investigación molecular en otros cítricos.

Conclusiones

Con base a los resultados que se han obtenido, se concluye que el método establecido por fue Doyle-Doley es el óptimo para la extracción de DNA en cítricos.

Agradecimientos

A la Estación Nacional de Cuarentena, Epidemiología y Saneamiento Vegetal, ubicada en el municipio El Marqués en el Estado de Querétaro, México.

Referencias

- [1] J. J. Doyle and J. L. Doyle, "A rapid total DNA preparation procedure for fresh plant tissue," *Focus*, vol. 12, pp. 13-15, 1990.
- [2] M. A. Saghai Maroof, K. Soliman, R. W. Jorgensen and R. W. Allard, "Ribosomal DNA spacer-length polymorphisms in barley: mendelian inheritance, chromosomal location, and population dynamics," *PNAS* 81: 8014-8018, 1984.
- [3] Promega Corporation. (2014). Wizard® Genomic DNA Purification Kit. Technical Manual. TM050. [Online]. Available: <https://worldwide.promega.com/resources/protocols/technical-manuals/0/wizard-genomicdna-purification-kit-protocol/>
- [4] J. V. Megchún, D. A. Rodríguez, M. R. Castañeda, J. Murguía, F. Lango and O. R. Leyva. "Thiamethoxam in Papaya (*Carica papaya* Linnaeus) Agroecosystems," *International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology*, vol. 2, pp. 874-880, 2017.
- [5] SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). Anuario estadístico de la producción agrícola, (2017). [Online]. Available: <https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola>
- [6] FAO. (2019). [Online]. Available: www.fao.org/faostat/es/?#data.
- [7] SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación). Márgenes de comercialización (2015). [Online]. Available: www.gob.mx
- [8] E. M. Möller, G. Bahnweg, H. Sandermann, and H. H. Geiger, "A simple and efficient protocol for isolation of high molecular weight DNA from filamentous fungi, fruit bodies, and infected plant tissues," *Nucl Acids Res*, vol. 22, pp. 6115-6116, 1992.
- [9] M. Talón, "Fundamentos y aplicaciones posibles de la genómica en cítricos," Centro de Genómica. Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Moncada. Valencia, 2005.
- [10] A. R. Shahsavari, K. Izadpanah, E. Tafazoli, and B. E. Sayed Tabatabaei, "Characterization of citrus germplasm including unknown variants by inter-simple sequence repeat (ISSR) markers," *Scientia Horticulturae*, vol. 112, pp. 310–314, 2007.
- [11] Y. J. Cheng, W. W. Guo, H. L. Yi, X. M. Pang and X. X. Deng. "An efficient protocol for genomic DNA extraction from Citrus species," *Plant Mol. Biol. Rep.* vol. 21, pp. 177–1177, 2003.
- [12] A. Abdel, "Comparison of three genomic DNA extraction methods to obtain high DNA quality from maize," *Plant methods*, 2017.
- [13] S. Spaniolas, S.T. May, M. J. Bennett and G. A. Tucker, "Authentication of coffee by means of PCR-RFLP analysis and lab-on-a-chip capillary electrophoresis," *J. Agric. Food Chem*, vol. 54, pp. 7466–7470, 2006.
- [14] M. D. Bermúdez, "Optimización de un protocolo para aislamiento de DNA de hojas de *Saccharum officinarum*" *Rev. Mex. Cienc. Agríc*, vol. 7, no. 4, 2016
- [15] M. E. Castro, "caracterización de germoplasma sobresaliente de papa *Solanum tuberosum* L. en México mediante RAPD y SSR," Universidad Autónoma de Nuevo León, 2004.
- [16] M. Betancourt, "Comparación de seis métodos de extracción de ADN en tejocote (*Crataegus mexicana* Moc. & Sessé)," *Revista Fitotecnia Mexicana*, vol. 41, no. 1, 2018.